

JIGAR BIOKIMYOSI

Xoldarova Gavxaroy Jaliljon qizi

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyat instituti Biotibbiyot
muhandisligi yo'nalishi 3 -bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6942325>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 30th July 2022

KEY WORDS

jigar, bilirubin, o't
pigmentlari
, xolesterin, toksin, albumin
glyukoza adi

ABSTRACT

Jigar uglevod ,lipid oqsil, vitamin va shu kabi moddalarning oraliq metabolizmi ,organism uchun zararli moddalarni zararsizlantirish uchun juda muhimdir u yana ayirish funksiyasini bajaradi (o't bilan birga ichaklarga bilirubin,xolesterin ba'zi dorilar va toksinlar ajratiladi.Jigarda „eksport uchun“ qon plazmasi oqsillari ,glyukoza,keton tanachalari ,lipoproteinlar sintezlanadi ,shuningdek ammiak neytrallanib ,azot almashinuvining oxirgi mahsuloti sifatida mochevina sintezlanadi.

Jigar organizimdagi eng katta bez bo'lib og'irligi 1500gr.Jigar quyidagi funksiyalarni

1. Karbonsuvlar almashinuvida
2. Oqsillar almashinuvida va ular almashinuvining oxirgi mahsuloti bo'lgan siydikchil sintezida
3. Yog'lar almashinuvida va ularning xazm bo'lishida zarur omil bo'lgan kislatalar sintezi va o't xosil qilishda
4. Boshqa a'zolar uchun zarur bo'lgan moddalar sintezida ya'ni glyukoza keton tanachalari va qon plazmasi oqsillarning sintezida
5. Organizmdagi modda almashinuvini jarayonlarida xosil bo'ladigan va tashqi muhitdan
6. organizmga tushgan zararli moddalarni zararsizlantirishda turadi . Bir kecha Odam jigari bir kecha – kunduzda 500-700 ml o't suyuqligi ishlab chiqaradi. Jigardagi o't suyuqligi tarkibida 2-14g/l , o't pufagida esa 115 g/ rang berib -kunduzda retikuloendotelial to'qimalarda

(qora taloq , jigar va suyak ko'migida) qizil qon tanachalari 1% nobut bo'ladi va ulardan 7.5g yaqin gemogloblin ajraladi . Undan tashqari 15-20% bilirubin gemni o'zida saqlovchi moddalar (miogloblin ,sitoxromlar ,peroksidaza va boshqalar) dan hosil bo'ladi.l hisobida o't kislatasi bo'ladi .

Jigarda o'tning solishtirma og'irligi 1,010 bo'lib , o't pufagida esa 026-1,050 1, ega O'tning 80-90% xolesterendan hosil bo'adi.O't bilan ajraluvchi pigmentlar unga to'q- sariq

O't - sariq-jigarrangli suyuq sekret bo'lib jigar tomonidan 1kg tana massasiga 10ml miqdorda ishlab u yerda to'planadi,suv va elektrolitlarning so'rilishi hisobiga 5-10 martagacha quyuqlashadi .O'tning funksiyalari lipidlarni hazmlanishida ishtirok etish – yog'larning emulgatsiyasi , pankreatik lipazani faollashtirish,yog'lar

gidrolizi komponentlarini mitsella hosil qilishida ishtirok etadi. O'ning asosiy komponentlari – o't kislotalari ,xolesterin ,fosfolipidlar, bilirubin va tuzlardir.O't yana mutsin ,fermentlar,elektrolitlar, dori chiqaradi.Jigar o'ti o't qopchasiga o'tib , moddalarining biodegratsiyasi mahsulotlarini saqlaydi. O'tning asosiy komponenti - o't kislotalaridir. O't tarkibining buzilishi disxoliya deyiladi.Disxoliya o't kislotalari xolesterin nisbatini o'zgarishida kuzatiladi. O't kislotalarini miqdorining pasayishi hamda xolesterin konsentratsiyasining ortishida, o'tda cho'kma hosil bo'ladi va bu o't toshlarining hosil bo'lishiga olib keladi. Bu holat ayniqsa o'tning turib qolishi va infeksiya mavjud bo'lganda yaqqol namoyon bo'ladi.

Eritrotsitlar umri 110-120 kun bo'ladi. 1g gemogloblin parchalanganda 34 mg bilirubin hosil bo'ladi.Gemoglobindan globin va gem ,gemdan bilirubin hosil bo'ldi.Gemdan bilirubingacha bo'lgan jarayonlar EPT membranalarida juda murakkab va uzviy bog'liq reaksiya sifatida o'tadi.Gemoksidaza fermentining ta'siri natijasida gemming tetrapirrol o'zagidagi alfametin ko'prikiyasi uzilish ro'y beradi va natijada verdogloblin hosil bo'adi. Verdoglobindan temirning ajralishi natijasida to'rtta bir-biri to'g'ri bog'langan pirrol halqasidan iborat biliverdin hosil bo'ladi. Sitoplazmadagi NAD ga bog'liq biliverdinreduktaza fermenti ta'siri natijasida biliverdindan bilirubin hosil bo'ladi. Bir kecha -kunduzda 100-300mg har xil izomerdagi bilirubin hosil bo'ladi.Bunday bilirubin erkin bilirubin deyiladi. Makroflaglardan ajralgan bunday bilirubin qon tomirlarda albumin bilan bo'g'landi. Odatda 1g albumin 14.4 mol bilirubinni bog'laydi . Albumin bilan

bog'langan bilirubin konyugatsiya qilinmagan yoki bilvosita bilirubin deyiladi . Bunday bilirubin odam organizimi uchun zararli emas , u miya to'qimalariga singmaydi, shuning uchun bilirubinga xos ensefalopatsiya kelib chiqishiga sabab bo'la olmaydi.Van-den-Berg reaksiyasi - diazosulfoxlarid(Erlixning diazreaktiv)bilan to'g'ridan to'g'ri reaksiyaga kirishmagani uchun bilvosita bilirubin deb nomlanadi . Albumin bog'lanmagan bilirubin gematoensefalit to'qimasidan pardasidagi fosfolidlar bilan umumiy birikma hosil qiladi.

Qonda umumiy bilirubin konsentratsiyasining ortishi sariqlik sindromining rivojlanishiga olib keladi, chunki bilirubinda teri , shilliq pardalar va sklerani sariq rangga kiritish qobililyati bor. Rivojlanish mexanizmiga qarab sariqlikning 3 turini ajratishadi ;

- jigar usti sariqligi (gemolitik);
 - hujayraviy (gepatotsitlar zararlanishida kuzatiladi);
 - jigar osti (mexanik , obturatsion - o't ajralishining buzilishida kuzatiladi);
- Bulardan tashqari yana yangi tug'ilganlarning fiziologik sariqligi va bilirubin metabolizmning irsiy buzilishlari mavjud.Yangi tug'ilganlarning fiziologik sariqligi eritrositlarning zo'r berib parchalanishi hamda glyukuroniltransferaza sintezining pastligi oqibatida rivojlanadi . Fiziologik sariqlik o'z-o'zidan chaqaloq hayotining 10-kunidan yo'qoladi . Bilirubin metabolizmning irsiy buzilishlariga quyidagi sindromlar kiradi.

Jilber sindromi - hepatotsitlar tomonidan qondan bilirubinni ushlab olish ,uni konyugatsiyalashni pasayishi bilan xarakterlanadi .Klinik bu erkin bilirubin hisobiga o'tib ketadigan

giperbilirubinemiya sifatida namoyon bo'ladi (sariqlik past, doimiy emas, och qolganda va yuqumli kasalliklarda uchraydi). Jigar biopsiyasi bu kasallikda normada, bemorlarning hayot davomiyligi buzilmagan.

Krigler-Nayyar sindromi - glyukuroniltransferaza fermenti sintezining buzilishi bilan xarakterlanib, bu bilirubinning konyugatsiyasini pasayishiga olib keladi. Tug'ilgan vaqtdan boshlab, erkin bilirubinning keskin ortishi (340 $\mu\text{mol/l}$ gacha) bilan ifodalanadi. Ferment yetishmovchiligining darajasiga qarab (to'liq yoki qisman) klinik belgilarining og'irligi keng chegaralarda o'zgaradi. Glyukuroniltransferazaning to'liq yo'qligi (autosom retsessiv tip) chaqaloq "yadro sariqligi" dan erta nobut bo'ladi. Bu konyugatsiyalanmagan bilirubin uchun gematoensefalik to'siqning o'tkazuvchanligi hamda uning MNT uchun yuqori zaharliligi oqibatida yuzaga keladi.

Fermentning qisman yetishmovchiligida (autosoma-dominat tip) uni fenobarbital bilan faollashtirish va teri orqali bilirubin katabolizmini fototerapiya ta'sirida kuchaytirish mumkin.

Dabin-Djons sindromi - bilirubinni o'ta ekskretsiya qilinishining buzilishi bilan xarakterlanadi. Bu holat klinik jihatdan konyugatsiyalashgan bilirubin hisobiga o'tib ketuvchi giperbilirubinemiya va jigarda melaninning to'planishi bilan ifodalanadi. Bu bemorlarda hayot davomiyligi normal darajadir.

Rotor sindromi ham Dabin-Djons sindromi kabi bilirubinni o'ta ekskretsiya qilinishining buzilishi bilan xarakterlanadi. Klinik jihatdan bu holat konyugatsiyalashgan bilirubin hisobiga o'tib ketuvchi giperbilirubinemiya bilan ifodalanadi, ammo Dabin-Djons sindromidan farqli, jigarda melaninning to'planishi kuzatilmaydi.

References:

1. „Biokimyo“ Sobirova R.A, Yuldasheva N.M. Toshkent 2020
2. „Biokimyo va biokimyoviy tekshirish usullari“ M.M Tadjibayev, R. A. Sobirova, M.M. Madazimov, Y.A. Madrahimov Toshkent 2017
3. „Klinik biokimyo“ S.N. Dolimova, G. B. Umarova, G.M. Muxammadjonova
4. „Normal fiziologiya“ O.T. Alyaviya, Sh. Q. Qodirov Toshkent 2007